

BARIÉRY A MOTIVÁTORÝ IMPLEMENTÁCIE ZELENEJ A REVERZNEJ LOGISTIKY V KONTEXTE ENVIRONMENTÁLNYCH KOMPETENCIÍ ZAMESTNANCOV RODINNÝCH PODNIKOV

BARRIERS AND MOTIVATORS TO THE IMPLEMENTATION OF GREEN AND REVERSE LOGISTICS IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL COMPETENCES OF FAMILY BUSINESSES

Denisa Malá – Laura Miháliková

Abstract

The paper analyses the implementation of green (GL) and reverse logistics (RL) activities in family businesses in Slovakia, identifying barriers and motivators. The research also assesses the connection between RL activities and employees' environmental competencies, which are key prerequisites for effective green logistics solutions. Conducted on a representative sample of Slovak small and medium-sized enterprises (SMEs) (Chi-square test confirmed representativeness, $p = 0.69$ and 1.0 , respectively), the study examined this relationship in detail. Using statistical methods (binomial test, Chi-square, Friedman and Wilcoxon test), factors influencing the implementation of GL and RL were identified. Comparison with international research confirmed that employees' environmental competencies are a key element in overcoming obstacles and strengthening motivational factors in the field of GL and RL.

Keywords: green logistics, reverse logistics, environmental competences of employees, small and medium-sized enterprises (SMEs), sustainability

JEL Classification: M11, Q56, L25

Úvod

Zhoršovanie stavu životného prostredia a rastúci objem produkovaného odpadu podmieňujú zásadné zmeny v ekologicky orientovanom správaní podnikov. Zvyšujúci dôraz na princípy cirkulárnej ekonomiky vedie k tomu, že zelená logistika (ZL) a reverzná logistika (RL) sa stávajú integrálnou súčasťou podnikových stratégií. Ich efektívne plánovanie a riadenie umožňuje nielen systematickú kontrolu nad spätným tokom materiálov a výrobkov, ale aj ich opätovné využitie, či získavanie hodnoty, ktorá by inak bola stratená. Jej moderné fungovanie si vyžaduje kvalifikovaný manažment podporený rozvojom environmentálnych kompetencií

zamestnancov. Cieľom výskumu je porovnať motivátory a bariéry zavádzania ZL a RL v rodinných podnikoch na Slovensku, identifikovať ich vzájomné podobnosti a rozdiely a poukázať na súvislosti medzi environmentálnymi kompetenciami zamestnancov a realizovanými logistickými činnosťami. V rámci európskej podnikateľskej štruktúry rodinné podniky tvoria až 65 - 80 % subjektov (Sedliačiková a kol., 2024). Na Slovensku patria rodinné podniky najmä do sektoru malých a stredných podnikov (MSP). Na základe toho, že väčšinu podnikov nielen na Slovensku, ale aj v Európe tvoria práve MSP, sa hlavné zámery udržateľnosti bez ich účasti nemôžu dosiahnuť (Malá et al., 2018). Keďže väčšina MSP má charakter rodinných podnikov, možno predpokladať, že výsledky nášho výskumu realizovaného na vzorke slovenských MSP sú vo veľkej miere aplikovateľné aj na rodinné podniky. Z tohto dôvodu budeme v ďalšej analýze interpretovať naše zistenia ako prínosné nielen pre MSP, ale aj pre rodinné podniky, ktoré tvoria ich podstatnú časť.

1 Teoretické východiská

V podmienkach moderných ekonomík sa RL stáva základným prvkom dodávateľských reťazcov, ktoré sú poháňané zvýšenými environmentálnymi obavami a rastúcim dôrazom na udržateľnosť. Na rozdiel od konvenčnej logistiky, ktorá klade dôraz na distribúciu tovaru od výrobcov k spotrebiteľom, RL sa zaoberá procesmi spojenými s vrátením produktov, recykláciou alebo vhodnou likvidáciou odpadov (Hassan, Osman, 2025). Definujeme ju ako proces plánovania, implementácie a riadenia cirkulácie surovín, rozpracovaných zásob, hotových výrobkov a súvisiacich informácií z miesta spotreby do miesta pôvodu za účelom opätovného získania hodnoty alebo ekologickej likvidácie (Govindan a kol., 2015). RL zefektívňuje obehové hospodárstvo, pretože umožňuje udržateľné riadenie životných cyklov a zabezpečuje, aby sa zdroje a produkty správne zhodnocovali, opätovne používali, opravili alebo recyklovali (Sonar a kol., 2024). Opätovné použitie sa vzťahuje na vrátenie akéhokoľvek nepotrebného výrobku výrobcovi, aby sa mohol ďalej použiť. Repasovanie opisuje procesy opravy, obnovy alebo prepracovania produktov s cieľom predĺžiť ich životnosť. Keďže nielen vlády, ale aj zákazníci si čoraz viac uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia a cieľov udržateľnosti, RL sa stala kľúčovou súčasťou každého úspešného a efektívneho dodávateľského reťazca (Dabees a kol., 2023; Mbago, Ntayi, 2025).

Aj napriek svojim environmentálnym prínosom čelí RL viacerým bariéram pri jej zavádzaní do praxe. Jednu z najvýznamnejších prekážok predstavuje nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, ktorí by disponovali potrebnými znalosťami a zručnosťami v tejto oblasti (Mallick a kol., 2023; Rasool a kol., 2023; Isaaah a kol., 2024; Sonar a kol., 2024)

Pre disponovanie zelenými kompetenciami zamestnanci potrebujú 3 nasledujúce faktory. Zamestnanci si musia byť vedomí environmentálnych problémov a musia chcieť chrániť prírodu, pričom ich životný štýl by mal byť adekvátny týmto hodnotám. Zamestnanci musia mať vedomosti o základných konceptoch udržateľnosti so zameraním na znižovanie odpadu.

Podľa autorov Cabral, Dhar (2019) a Abdelkareem a kol. (2024) sa zelené kompetencie delia do 6 dimenzií, a to zelené vedomosti, zelené zručnosti, zelené schopnosti, zelené povedomie, zelený postoj a zelené správanie. Zelené vedomosti definujeme ako všeobecné znalosti o faktoch, konceptoch a vzťahoch týkajúcich sa životného prostredia. Zelené zručnosti sú potrebné pre zelené pracovné miesta, vývoj environmentálnych produktov a služieb a ekologizáciu existujúcich pracovných miest ako reakciu na klimatické zmeny. Zelené schopnosti možno označiť za vrodené a vedú zamestnancov k lepšiemu environmentálnemu výkonu. Zelené povedomie zamestnancov predstavuje kľúčový faktor pri implementácii konceptu environmentálneho manažérstva do podniku. Predstavuje povedomie o environmentálnych problémoch a rizikách. Zelený postoj sa vzťahuje na kognitívne hodnotenie miery ochrany životného prostredia jednotlivcov. Je kľúčovou premennou, ktorá motivuje zamestnancov k zapájaniu sa do pro-environmentálneho správania. Zelené správanie definujeme ako správanie, ktoré je spojené s environmentálnou udržateľnosťou a k nej aj prispieva (Cabral, Dhar, 2019).

2 Ciel' a metodológia

Cieľom výskumu je porovnať motivátory a bariéry zavádzania ZL a RL v rodinných podnikoch, identifikovať ich vzájomné podobnosti a rozdiely a poukázať na súvislosti medzi environmentálnymi kompetenciami zamestnancov a realizovanými logistickými činnosťami.

Táto štúdia využíva metodiku systematického prehľadu literatúry v súlade s usmerneniami Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Page a kol., 2021) s cieľom syntetizovať existujúce poznatky o RL a environmentálnych kompetenciách zamestnancov a identifikovať teoretické medzery v súčasnej literatúre.

V rámci vybraných akademických databáz bola implementovaná štruktúrovaná vyhľadávacia stratégia s cieľom zabezpečiť široké pokrytie relevantnej literatúry. Medzi systematicky prehľadávané databázy patrili Scopus (1996–2025), Web of Science Core Collection (1996–2025) a Google Scholar pre doplnkovú literatúru. Vyhľadávacia stratégia využívala boolovské operátory s nasledujúcimi rozšírenými termínmi: („reverzná logistika“ ALEBO „udržateľná logistika“ ALEBO „environmentálna logistika“ ALEBO „zelené riadenie dodávateľského reťazca“) A („environmentálne kompetencie zamestnancov“ ALEBO „zelené

kompetencie zamestnancov“ ALEBO „environmentálne zručnosti“ ALEBO „ekologické kompetencie“ ALEBO „udržateľné kompetencie“). Okrem toho sa vykonalo spätné vyhľadávanie citácií vo všetkých zahrnutých štúdiách s cieľom identifikovať ďalšiu relevantnú literatúru, ktorú nezachytilo počiatočné vyhľadávanie v databázach

Do skúmania boli zaradené štúdie, ktoré spĺňali nasledujúce kritériá: recenzované články v odborných časopisoch a zborníky z konferencií publikované v anglickom jazyku, zamerané na reverznú logistiku a environmentálne kompetencie zamestnancov, teoretické rámce alebo praktické aplikácie publikované v rokoch 2015 až 2025 a dostupné v plnom znení.

Systematické vyhľadávanie spočiatku našlo viac ako 140 tisíc potenciálne relevantných článkov. Po odstránení článkov, ktoré nespĺňali vyššie uvedené kritériá, zostalo 97 článkov, ktoré autori podrobili skríningu názvov a abstraktov pomocou vopred stanovených kritérií zaradenia a vylúčenia.

Vybraných bolo 43 článkov na preskúmanie v plnom znení. Po prísnom uplatnení kritérií zaradenia a vylúčenia konečná vzorka obsahovala 12 článkov, ktoré spĺňali všetky stanovené požiadavky a tvorili základ pre tento systematický prehľad.

Následne po spracovaní teoretických východísk sme pre účely komparatívnej analýzy vybrali 8 relevantných štúdií na základe presne definovaných kritérií, ktoré zabezpečili kvalitu a porovnateľnosť analyzovaných materiálov.

Metodologická kvalita bola zabezpečená výberom štúdií publikovaných výlučne v peer-reviewed časopisoch s impact faktorom vyšším ako 1.0, čo garantuje vedeckú úroveň analyzovaných prác. Každá z ôsmich vybraných štúdií bude podrobne charakterizovaná prostredníctvom systematickej dokumentácie kľúčových parametrov. Základným aspektom charakterizácie je analýza definície a kategorizácie motivátorov a bariér implementácie ZL a RL, ako sa prezentujú v každej štúdií. Nakoniec sme preskúmali prístup k implementácii reverznej logistiky v súvislosti s environmentálnymi kompetenciami zamestnancov.

Primárny výskum sa uskutočnil metódou opytovania – dotazníkom. Dotazník sme rozposlali 2500 náhodne vybraným MSP na Slovensku. Návratnosť bola 1119 vyplnených dotazníkov, t.z. 44,76 %. Pre účely výskumu bolo pri vyhodnocovaní použitých 567 správne vyplnených dotazníkov. Na vyhodnotenie výsledkov výskumu sme využili program IBM SPSS 19 a pri testovaní hypotéz hladinu významnosti 0,05.

Subjektom výskumu sú MSP na Slovensku. Objektom skúmania je ZL a RL.

Na základe teoretických východísk a empirických štúdií venovaných skúmanej problematike boli stanovené hypotézy.

H1: Predpokladáme, že v praxi MSP na Slovensku považujú za jednu z najväčších bariér implementácie zelenej a reverznej logistiky nedostatok environmentálnych kompetencií zamestnancov.

H2: Predpokladáme, že v praxi MSP na Slovensku považujú za najväčší motivátor implementácie činností reverznej logistiky zvyšovanie ziskovosti podniku alebo znižovanie jeho nákladov.

Následne sme si stanovili výskumné otázky:

1. Aké sú kľúčové rozdiely medzi bariérami implementácie zelenej logistiky v slovenských MSP a bariérami implementácie reverznej logistiky v porovnaní s medzinárodnými výskumami?
2. Ktoré motivačné faktory zavádzania zelenej a reverznej logistiky sú spoločné pre MSP na Slovensku aj pre podniky identifikované v medzinárodných výskumoch?
3. Ako sú environmentálne kompetencie zamestnancov spojené s realizovaním činností reverznej logistiky ?

Reprezentatívnosť vzorky, podľa vybraných znakov – veľkosť podniku, určená podľa počtu zamestnancov a odvetvia, sme otestovali Chi-kvadrát testom. V oboch prípadoch sa reprezentatívnosť potvrdila (p-hodnota = 0,69, resp. 1,0).

Pri vyhodnocovaní výsledkov výskumu sme použili metódy testovania štatistických hypotéz (Chi-kvadrát, Friedmanov test, Wilcoxonov test), metódy deskriptívnej štatistiky a vizualizácie dát (priemer, modus, medián, frekvenčné tabuľky).

Na testovanie hypotéz H1 a H2 použijeme neparametrické testy. Friedmanov test aplikujeme na porovnanie rozdielov medzi viacerými závislými skupinami s ordinálnymi premennými. Wilcoxonov párový test použijeme na párové porovnania. Test je vhodný pre dáta, ktoré nepochádzajú z normálneho rozdelenia alebo nemajú kvantitatívny charakter (Pereira a kol., 2015).

Zber primárnych údajov sa uskutočnil formou dotazníka, ktorý bol rozdelený na dve časti. Identifikačná časť pozostáva z dvoch otázok zameraných na identifikáciu podnikov zúčastnených na výskume. Otázka A1 zisťuje veľkosť podniku na základe počtu zamestnancov (mikro podnik 1-9 zamestnancov, malý podnik 10-49 zamestnancov, stredný podnik 50 -249 zamestnancov) Otázka A3 je zameraná na zistenie odvetvia v ktorom podnik pôsobí (pôdohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, veľkoobchod a maloobchod a služby).

Odborná časť bola zameraná na zistenie ako MSP na Slovensku vnímajú implementáciu činností ZL a RL. Otázky zisťovali, čo by respondentov najviac presvedčilo, a v čom naopak

vidia najväčšie bariéry aplikácie ZL a RL. Respondenti si mali vybrať 3 možnosti s najväčším vplyvom.

3 Výsledky a diskusia

Výskumný súbor tvorilo 567 podnikov, z toho 482 mikropodnikov, 67 malých podnikov a 18 stredných podnikov. Zastúpenie podľa odvetví: pôdohospodárstvo 2,6 %, priemysel 10,8 %, stavebníctvo 8,5 %, obchod 29,1 % a služby 49,0 %. V rámci týchto podnikov zohráva zavádzanie RL významnú úlohu, pričom je ovplyvňované nielen bariérami, ale aj rôznymi motivátormi. V našom výskume sme identifikovali nasledujúce bariéry zavádzania zelenej logistiky (tabuľka 1).

Tab. 1: Friedmanov a Wilcoxonov test bariér implementácie ZL v MSP

	Mean Rank	Početnosť	Percentá		
a. Vysoké vstupné investičné náklady	9,64	567	26,8		
b. Neistá návratnosť vložených investícií	6,10	202	9,6		
c. Vysoké prevádzkové náklady	5,47	137	6,5		
d. Nedostatok finančných zdrojov	6,83	278	13,2		
e. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti ZL	5,09	98	4,6		
f. Nedostatok znalostí o zelenej logistike	6,29	222	10,5		
g. Nedostatok záujmu zo strany zákazníkov	5,19	109	5,2		
h. Nedostatok podpory zo strany štátu	6,78	273	12,9		
i. Slabá podpora dopravcov a dodávateľov	4,82	70	3,3		
j. Nezáujem malých a stredných podnikov	4,85	74	3,5		
k. Obmedzený prístup k technológiám znižujúcim negatívny vplyv na ŽP	4,94	83	3,9		
	d - a	h - d	f - h	b - f	c - b
Z	-17,000 ^a	-,294 ^a	-2,892 ^a	-1,208 ^a	-4,205 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,769	,004	,227	,000
	g - c	e - g	k - e	j - k	i - j
Z	-2,031 ^a	-,884 ^a	-1,272 ^a	-,780 ^a	-,359 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,042	,377	,203	,435	,719
a. Based on positive ranks.					
b. Wilcoxon Signed Ranks Test					

Zdroj: Vlastné výsledky spracované použitím SPSS

Younas a Bajwa (2020) vo svojom výskume pomocou literárnej rešerše a semištruktúrovaných rozhovorov so zamestnancami podniku, ktorí reverznú logistiku

aplikovali, identifikovali niekoľko ekonomických, legislatívnych a bariér spojených s podnikovým občianstvom. Medzi ekonomické bariéry zaradili napríklad nedostatok zdrojov alebo nedostatok informovanosti o ekonomických výhodách reverznej logistiky. Práve finančné obmedzenia a nedostatok finančných zdrojov predstavujú hlavné vnútorné bariéry brániace prijatiu environmentálnych postupov, čo korešponduje aj s výsledkami nášho skúmania, kedy vysoké vstupné investičné náklady a vysoké prevádzkové náklady predstavujú jednu z hlavných bariér zavádzania ZL v MSP. Práve finančné bariéry, ako je nedostatok počiatočného kapitálu, vysoká úroveň investícií vedie k vysokým nákladom a vyššej úrovni neistoty ziskovosti podniku. Činnosti RL MSP nepovažujú za praktiky vedúce k vyšším ziskom. Nedostatok finančných prostriedkov na školenie zamestnancov je ďalšou prekážkou jej implementácie. Práve zamestnanci s environmentálnymi kompetenciami sú nevyhnutní pre dosahovanie environmentálnych cieľov podniku. Younas a Bajwa (2020) tiež tvrdia, že podniky nedokážu vyhodnotiť príspevok RL k vytváraniu konkurenčnej výhody na trhu. Medzi legislatívne bariéry môžeme zaradiť aj nedostatok environmentálnych predpisov a podpory zo strany štátu. Nedostatok jasných environmentálnych vládnych politík sťažuje podnikom rozhodovanie o účinných stratégiách jej implementácie. Tento výsledok je zároveň v súlade s naším výskumom, kedy nedostatočná podpora zo strany štátu predstavuje jednu z významných bariér zavádzania RL.

Rasool a kol. (2023) vo svojom longitudinálnom výskume z roku 2017 až 2019 o RL identifikovali niekoľko hlavných bariér jej implementácie. Medzi ne patrí napríklad nedostatočná pripravenosť podniku, nedostatok zručností a kompetencií zamestnancov, nedostatok angažovanosti manažmentu alebo neistota na trhu a vysoké počiatočné náklady. Práve zelené schopnosti, vedomosti a zručnosti zlepšujú celkovú environmentálnu výkonnosť a zrelosť podniku v rôznych oblastiach. Túto teóriu potvrdili aj Isaah a kol. (2024), ktorí prierezovým prieskumom na 215 vzorke podnikov skúmali praktiky RL. Medzi významné prekážky jej zavádzania zaradili vysoké náklady na jej zavedenie, nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a absenciu legislatívnych predpisov.

Sonar a kol. (2024) vo svojom článku analyzovali pomocou delfskej metódy ďalšie významné bariéry prijatia RL s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť. Identifikovali 13 rôznych bariér, pričom nedostatok iniciatívy z vrcholového manažmentu, nedostatok zdrojov, nedostatok informovanosti a nedostatok zelených kompetencií zamestnancov sa preukázali ako jedny z najvýznamnejších.

Na základe výsledkov uskutočneného výskumu, ktorý je v súlade so zisteniami viacerých medzinárodných štúdií (Mallick a kol., 2023; Rasool a kol., 2023; Isaah a kol. 2024;

Sonar a kol., 2024) prijímame hypotézu H1, podľa ktorej nedostatok environmentálnych kompetencií zamestnancov predstavuje jednu z najväčších prekážok pri zavádzaní ZL a RL v podmienkach MSP.

Popri bariérach, ktoré brzdia implementáciu RL, je však dôležité venovať pozornosť aj motivátorom, ktoré jej zavádzanie do podnikovej praxe podporujú (tabuľka 2).

Tab. 2: Friedmanov a Wilcoxonov test motivátorov implementácie ZL v MSP

	Mean Rank	Početnosť	Percentá				
a. Zníženie nákladov pre zákazníkov	7,71	119	5,7				
b. Zníženie nákladov pre dodávateľov	6,83	52	2,5				
c. Zníženie nákladov pre podnik	11,23	385	18,3				
d. Zlepšenie vzťahov so zákazníkmi	7,29	87	4,1				
e. Zlepšenie zákazníckeho servisu	8,07	146	7,0				
f. Zvýšenie konkurencieschopnosti	8,73	196	9,3				
g. Zvýšenie výnosov	7,32	89	4,2				
h. Zníženie podnikateľského rizika	7,77	123	5,9				
i. Zlepšenie mena/imidžu podniku	9,34	242	11,5				
j. Zvýšenie zisku podniku	7,56	108	5,1				
k. Redukcia emisií, znižovanie odpadov	8,33	166	7,9				
l. Nižšia spotreba materiálov a energie	6,65	27	1,3				
m. Manažérske schopnosti a zanietenie	7,94	136	6,5				
n. Vládna podpora	7,16	77	3,7				
o. Zlepšenie vzťahov s verejnosťou a štátnymi inštitúciami	8,08	147	7,0				
	i - c	f - i	k - f	o - k	e - o	m - e	h - m
Z	-8,851a	-3,046a	-1,945a	-1,290a	-,069a	-,697a	-,941a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,002	,052	,197	,945	,486	347
	a - h	j - a	g - j	d - g	n - d	b - n	l - b
Z	-,305a	-,836a	-1,546a	-,171a	-,870a	-2,488a	-1,877b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,760	,403	,122	,864	,384	,013	,060
Based on positive ranks.							
Based on negative ranks.							
Wilcoxon Signed Ranks Test							

Zdroj: Vlastné výsledky spracované použitím SPSS

Medzi ekonomické motivátory jej zavádzania patrí aj pridaná hodnota produktu. Jedným zo spôsobov, ako produktom pridať hodnotu je práve recyklácia, ktorá vedie k väčším ekonomickým výhodám pre podnik. Ekonomické ukazovatele podniku sa dajú pomocou vykonávania činností RL zvýšiť. Jej zavedenie taktiež podporuje nákladovo efektívnejšie

hospodárenie podniku. Podniky môžu zvýšiť svoje zisky alebo znížiť svoje náklady pomocou efektívneho nakladania s odpadom, opätovným využitím produktov alebo ich opravou (Younas, Bajwa, 2020). Táto teória súhlasí aj s výsledkami nášho výskumu, kedy znižovanie nákladov či už pre dodávateľov alebo podnik a zvyšovanie ziskov považujú respondenti za jedny z hlavných motivátorov zavádzania ZL. Podľa autorov si zákazníci čoraz viac uvedomujú pozitívny vplyv RL na životné prostredie. Podniky si zavedením udržateľných praktík zvyšujú svoje meno a imidž na trhu.

Aj podľa autorov Mbago a Ntayi (2025), ktorí kvalitatívnym prístupom viacnásobnými prípadovými štúdiami a pološtrukturovanými rozhovormi s odborníkmi o praktikách RL, sú hlavnými motivátormi dlhodobé ekonomické výhody pomocou zníženia nákladov podniku. Medzi ďalšie motivátori patria ekonomické stimuly, legislatívne nátlaky na podniky, technologický pokrok ale aj neustále vyvíjajúce sa environmentálne požiadavky zákazníkov. Podniky sa zapájajú do činností reverznej logistiky s cieľom zvýšiť svoju reputáciu na trhu, ktorá odráža globálny trend environmentálnej udržateľnosti. RL ponúka aj finančné výhody pomocou znižovania nákladov na nákup vstupov a znižovania nákladov na likvidáciu odpadu (Mbago, Ntayi, 2025). Jej implementácia je poháňaná niekoľkými faktormi vrátane ekonomických výhod, podnikovej zodpovednosti a environmentálnych legislatívnych predpisov. Podniky prijímajú RL z viacerých dôvodov, ktorými sú napríklad reakcia na tlak od zákazníkov alebo snaha o maximalizáciu ziskov (Isaah a kol. 2024).

Na základe porovnania výsledkov nášho výskumu s výsledkami medzinárodných štúdií (Younas, Bajwa, 2020; Mbago, Ntayi, 2025; Isaah a kol. 2024) prijímame hypotézu H2, ktorá tvrdí, že MSP na Slovensku považujú za najväčší motivátor implementácie činností RL zvyšovanie ziskovosti podniku alebo znižovanie jeho nákladov.

Po identifikovaní hlavných motivátorov zavádzania ZL je vhodné zamerať sa na porovnanie jej činností v súvislosti s environmentálnymi kompetenciami zamestnancov podnikov (tabuľka 3).

Tab. 3: Friedmanov a Wilcoxonov test činností RL v MSP

	Mean Rank	Početnosť	Percentá
a. Reklamácia výrobkov	6,00	239	10,7
b. Vracanie nevhodne zakúpených výrobkov	6,00	178	7,9
c. Predaj nepredaného sezónneho tovaru	3,92	100	4,5
d. Recyklácia výrobkov a obalov	6,33	303	13,5
e. Prepracovanie výrobkov	4,51	200	8,9

f. Vratné obaly	5,60	378	16,9	
g. Sledovanie znečisťovania vzduchu a hluku	3,55	154	6,9	
h. Voľba dopravného prostriedku z hľadiska znečisťovania ŽP	4,33	348	15,5	
i. Znižovanie materiálovej náročnosti výroby	4,77	341	15,2	
	B4b - B4d	B4a - B4b	B4f - B4a	B4i - B4f
Z	-2,587a	-,020b	-3,568a	-5,755a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,010	,984	,000	,000
	B4e - B4i	B4h - B4e	B4c - B4h	B4g - B4c
Z	-2,772a	-1,054a	-3,629a	-3,295a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,006	,292	,000	,001
Based on positive ranks.				
Based on negative ranks.				
Wilcoxon Signed Ranks Test				

Zdroj: Vlastné výsledky spracované použitím SPSS

Podniky si čoraz viac uvedomujú potrebu rozvoja zelených kompetencií pre efektívnu a účinnú RL. Autori Abdelkareem a kol. (2024) skúmali, ako zelené kompetencie ovplyvňujú uhlíkovú stopu, a to prostredníctvom štrukturálnych rovníc v 269 zdravotníckych organizáciách a podnikoch. Cabral a Dhar (2019) sa zamerali na literárnu rešerš zelených kompetencií a následne vykonali 15 hĺbkových rozhovorov s manažérmi s cieľom porovnať teoretické predpoklady s praxou. Obaja autori členili environmentálne kompetencie do šiestich rovnakých dimenzií a to zelené vedomosti, zručnosti, schopnosti, postoj, správanie a povedomie. Napriek rozličnej metodológii štúdií sa používaný rámec dimenzií výrazne zhodoval, čo naznačuje konzistentný prístup k systematizácii environmentálnych kompetencií. Autori zistili, že zelené znalosti zamestnancov obsahovali činnosti ako používanie menej znečisťujúcich priemyselných produktov, inventarizáciu zdrojov znečistenia alebo prípravu plánov a opatrení v prípade environmentálnej núdze. Zelené zručnosti predstavovali schopnosti úspory energie, znižovania spotreby materiálov a recykláciu čo súvisí aj s naším výskumom, kde 303 podnikov vykonáva činnosti recyklácie výrobkov alebo obalov a 341 podnikov znižuje materiálovú náročnosť svojej výroby. Zelené schopnosti zahŕňali možnosti riešiť komplexné environmentálne problémy a hľadanie ich riešení, napríklad pri výbere environmentálnych dopravných prostriedkov, ktoré budú pre podnik stále efektívne. V našom výskume 348 podnikov volí dopravný prostriedok z hľadiska znečistenia životného prostredia. Zelený postoj sa skôr prejavoval v podpore ekologického životného štýlu zamestnancov a zelené správanie sa odrážalo v iniciatívach zamestnancov, kedy uplatňovali svoje nové nápady. Zelené povedomie

zahŕňalo využívanie ekologických produktov, recykláciu a vytváranie povedomia o environmentálnych problémoch.

Výsledky naznačujú, že činnosti RL v MSP úzko súvisia s rozvojom zelených kompetencií zamestnancov. Na prepojenie so zelenými znalosťami a zručnosťami zamestnancov poukazuje recyklácia výrobkov a obalov či znižovanie materiálnej náročnosti výroby. Voľba dopravných prostriedkov v dodávateľskom reťazci podľa environmentálnych kritérií zase odráža zelené schopnosti. Zelené správanie ilustruje praktické uplatňovanie vratných obalov alebo riešenie reklamácií. Zelené povedomie posilňuje celková orientácia na ekologické postoje zamestnanca.

Záver

Jednou z kľúčových investícií do udržateľnej a prosperujúcej budúcnosti podniku je systematický rozvoj zelených kompetencií zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia, predovšetkým v oblasti logistiky. S rastúcimi environmentálnymi požiadavkami na trhu sa podniky pri hľadaní efektívnych riešení stále častejšie zameriavajú na RL, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou obehového hospodárstva. Cieľ výskumu bol splnený. Porovnali sme motivátory a bariéry zavádzania ZL a RL v rodinných podnikoch na Slovensku, identifikovali sme ich vzájomné podobnosti a rozdiely a poukázali sme na súvislosti medzi environmentálnymi kompetenciami zamestnancov a realizovanými logistickými činnosťami. Ako jednu z najväčších bariér pri zavádzaní prístupov ZL a RL sme identifikovali nedostatok environmentálnych kompetencií zamestnancov, čím sa potvrdila hypotéza H1. Tento výsledok podčiarkuje význam systematického rozvoja zelených kompetencií zamestnancov ako predpokladu úspešnej implementácie environmentálnych logistických praktík v MSP. Medzi motivátormi sa ako jedny z najvýznamnejších preukázali dva, a to znižovanie nákladov podniku a zvyšovanie jeho ziskovosti, čo potvrdilo hypotézu H2. Zistenie naznačuje, že ekonomické prínosy predstavujú jeden z hlavných stimulov pre implementáciu činností zelenej a reverznej logistiky a výrazne ovplyvňujú rozhodovanie manažmentu MSP. Implementácia inovatívnych prvkov v rámci RL spolu so sústavným rozvojom zelených kompetencií zamestnancov umožňuje podnikom zvyšovať prevádzkovú efektivitu, dosahovať vyššiu ziskovosť, znižovať emisie a upevňovať konkurenčnú výhodu na trhu.

PodĎakovanie

Vedecký príspevok je súčasťou riešenia projektu COST CA23157 MultiViewLCSA – Európska sieť pre hodnotenie udržateľnosti životného cyklu z viacerých hľadísk a VEGA1/0011/24. Zároveň je príspevok financovaný EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a

odolnosti SR v rámci projektu Smart transformačné a inovačné konzorcium Slovensko (STICS)
č. 09102-03-V01-00011.

Literárne zdroje

- Abdelkareem, S. R., Mady, K., Lebda, E. S. & Elmantawy, S. E. (2024). The effect of green competencies and values on carbon footprint on sustainable performance in healthcare sector. *Cleaner and Responsible Consumption*. 12. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2024.100179>
- Cabral, C. & Dhar, L. J. (2019). Green competencies: Construct development and measurement validation. *Journal of Cleaner Production*. 235. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.014>
- Dabees, A., Barakat, M., Elbarky, S. & Lisee, A. (2023). A Framework for Adopting a Sustainable Reverse Logistics Service Quality for Reverse Logistics Service Providers: A Systematic Literature Review. *Sustainability*. 15(3), 1755. <https://doi.org/10.3390/su15031755>
- Govindan, K., Kannan, D. & Soleimani H. (2015). Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future. *European Journal of Operational Research*. 240(3), 603–626. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.07.012>
- Hassan, CH, H, M. & Osman, H, L. (2025). Reverse Logistics: A Systematic Literature Review of Trends and Future Directions. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 15(1). <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v15-i1/2464>
- Isaah, O., Agboyi, R. M., Hanson, Y. O. & Adarkwa, K. A. (2024). Reverse Logistics Practices and Organizational Performance. The Moderating Role of Organizational Learning Capabilities. *International Journal of Supply Chain and Logistics*. 8(4), 60-84. <https://doi.org/10.47941/ijscsl.2404>
- Malá, D. a kol. (2018). . How customer of small and medium woodprocessing Slovak enterprises perceive a green product. *Bioresources*. 13(1), 1930-1950. <https://doi.org/10.15376/biores.13.1.1930-1950>
- Mallick, K. P., Salling, B. K., Pigosso, A. C. D. & McAloone, C. T. (2023). Closing the loop: Establishing reverse logistics for a circular economy, a systematic review. *Journal of Environmental Management*. 328. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117017>
- Mbago, M. & Ntayi, M., J. (2025). Implementing reverse logistics practices in the supply chain: a case study analysis of recycling firms. *Modern Supply Chain Research and Applications*. 7(2), 2631-3871. <https://doi.org/10.1108/MS CRA-01-2025-0003>

- Page, M. J., McKenzie, J.E., Bossuyt, P.M.... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *In Journal of Clinical Epidemiology*. 134, 178-189. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.03.001>
- Pereira, D. G., Afonso, A. & Medeiros, F. M. (2015). Overview of Friedman's Test and Post-hoc Analysis. *Communication in Statistics- Simulation and Computation*. 44(10), 2636-2653. <https://doi.org/10.1080/03610918.2014.931971>
- Rasool, F., Greco, M., Alonso-Morales, G. & Carrasco-Gallego, R. (2023). What is next? The effect of reverse logistics adoption on digitalization and inter-organizational collaboration. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*. 53(5/6), 563-588. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-06-2022-0173>
- Sedliačiková, M., Mostúr, M., Dobrovic, J., Lipková, L. & Jancikova, E. (2024). Financing of wood-processing family businesses: A survey in Slovakia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 12(1), 402-410. [https://doi.org/10.9770/jesi.2024.12.1\(26\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2024.12.1(26))
- Sonar, H., Sarkar, D. B., Joshi, P., Ghag, N., Choubey, V. & Jagtap, S. (2024). Navigating barriers to reverse logistics adoption in circular economy: An integrated approach for sustainable development. *Cleaner Logistics and Supply Chain*. 12. <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2024.100165>
- Younas, G., & Bajwa, A. F. (2020). Barriers and Drivers governing implementation of Reverse Logistics: A Case study of Sandvik Coromant. Faculty of Business and Economics Studies. [FULLTEXT01.pdf](#)

Kontakné údaje:

doc. Ing. Denisa Malá, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, katedra Ekonomiky
a manažmentu podniku

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

E-mail: denisa.mala@umb.sk

Ing. Laura Miháliková

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, katedra Ekonomiky
a manažmentu podniku

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

E-mail: laura.mihalikova@umb.sk